

УДК 616-006

DOI 10.5281/zenodo.15552073

Научная статья

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF BRAIN TUMORS IN THE CHUVASH REPUBLIC

ШАРИНКИНА КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Чувашский государственный университет.

МАРКЕЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет.

ИВАНОВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА,

врач-невролог,

БУ ЧР «Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР.

ДЕОМИДОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет.

SHARINKINA KARINA ALEKSEEVNA,

Chuvash State University.

MARKELOVA EKATERINA SERGEEVNA,

Chuvash State University.

IVANOVA ANASTASIA BORISOVNA,

Neurologist,

Budgetary Institution of the Chuvash Republic "City Clinical Hospital no. 1" of the

Ministry of Health of the Chuvash Republic.

DEOMIDOV EVGENY SERGEEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University.

В статье исследуется проблема эпидемиологии опухолей головного мозга (ОГМ) в Чувашской Республике. В ходе статистического исследования изучаются данные 91 пациента в возрасте от 18 до 73 лет, поступивших в нейрохирургическом БУ «РКБ» г. Чебоксары за 2022-2023 гг. Рассматриваются такие аспекты, как распространенность ОГМ по районам ЧР, возрастно-половые характеристики, клинические проявления и факторы поздней диагностики. Основными выводами являются: преобладание доброкачественных опухолей в Шумерлинском, Красноармейском и Урмарском районах, а злокачественных – в Шумерлинском, Янтиковском и Ибресинском районах; высокая частота рецидивов злокачественных ОГМ (38 %); поздняя обращаемость пациентов (26 % госпитализированы экстренно). В результате выявлено, что ключевыми проблемами остаются низкая онконастороженность и несвоевременная диагностика. Вкладом авторов являются систематизация региональных данных и разработка рекомендаций по улучшению ранней диагностики и профилактики ОГМ в Чувашии.

The article examines the problem of epidemiology of brain tumors (OGM) in the Chuvash Republic. The statistical study examines the data of 91 patients aged 18 to 73 years who were admitted to the neurosurgical hospital "RCB" Cheboksary for 2022-2023. Aspects such as the prevalence of OGM in the regions of the Chechen Republic, age and sex characteristics, clinical manifestations and factors of late diagnosis are considered. The main conclusions are: the prevalence of benign tumors in the Sumerlinsky, Krasnoarmeysky and Urmarsky districts, and malignant tumors in the Sumerlinsky, Yantikovsky and Ibresinsky districts; high recurrence rate of malignant OGM (38 %); late patient referral (26 % were hospitalized urgently). As a result, it was revealed that low cancer awareness and late diagnosis remain key problems. The authors' contribution is the systematization of regional data and the development of recommendations for improving the early diagnosis and prevention of OGM in Chuvashia.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, эпидемиология, Чувашская Республика, диагностика, заболеваемость.

Key words: brain tumors, epidemiology, Chuvash Republic, diagnosis, incidence.

Злокачественные новообразования (ЗНО) – одна из главных причин смертности в мире, что подтверждают данные ВОЗ и статистика по США за 2023 год. Наблюдается рост числа ОГМ, которые составляют от 2 до 8 % всех новообразований. По данным Минздрава России за 2023 гг. количество заболевших злокачественными новообразованиями в ЧР составило 3343 человек. В России опухоли ЦНС составляют 1,5-2 % от общей онкологии. По ЧР злокачественные новообразования составили 121 пациент за 2022-2023 год [4, с. 120-128]. Увеличение показателей ЗНО в РФ за последнее десятилетие связано с улучшением диагностики, старением населения и более полным статистическим учетом. Несмотря на это, значительная часть пациентов с ОГМ обращаются к врачу на поздних стадиях, что связано с неспецифичностью клинических проявлений [1, с. 5-11]. Это делает своевременную диагностику и поиск причин возникновения опухолей ЦНС (особенно ЗНО) крайне актуальными. Несмотря на относительно небольшой удельный вес в общей онкологической заболеваемости, опухоли ЦНС характеризуются крайне высокой смертностью – лишь около трети пациентов выживают в течение 5 лет после постановки диагноза [2, с. 104].

Определенное значение в увеличении заболеваемости опухолями ЦНС играют факторы внешней среды и урбанизации [6, с. 5-6]. К группам риска отнесены работники транспорта, электроэнергетики, химической и нефтехимической, топливной промышленности [3, с. 11].

В настоящее время проводится большое количество эпидемиологических исследований, направленных на изучение частоты встречаемости опухолей ЦНС, в частности ОГМ, на примере отдельных стран и регионов Российской Федерации. Результаты этих исследований позволяют анализировать взаимосвязь между заболеваемостью и различными факторами, такими как возраст, пол, воздействие канцерогенов, генетическая предрасположенность и др. [7, с. 81-85; 9, с. 129-130].

Цель исследования: оценить распространенность и результаты лечения опухолей ЦНС в нейрохирургическом отделении БУ «РКБ» среди взрослого населения Чувашской Республики (Чувашии).

Материалы и методы исследования.

Проведен ретроспективный анализ 91 истории болезни пациентов с ОГМ, пролеченных в НХО БУ «РКБ» г. Чебоксары за 2022-2023 гг. Используются описательные и аналитические методы, включая оценку заболеваемости, выживаемости, распределения по полу, возрасту и локализации опухолей.

Клиническая картина характеризуется сочетанием очаговых и общемозговых симптомов. Очаговая симптоматика представлена разнообразными неврологическими проявлениями, среди которых наиболее часто встречаются вегетативные расстройства – 31 случай

(34 %). Значительную долю занимают двигательные нарушения, проявляющиеся в виде парезов и параличей – 19 случаев (21 %), а также психомоторные и когнитивные нарушения – 19 (21 %). Нарушения координации наблюдаются у 17 пациентов (19 %), а эпилептические припадки – у 17 (17 %). Нарушения устной и письменной речи отмечаются в 11 случаях (12%), нарушения чувствительности – 9 пациентов (10 %) и памяти – в 9 (10 %). Реже наблюдаются нарушения интеллекта и эмоциональной сферы – 5 случаев (5 %), нарушения зрения и распознавания предметов и текста – 3 пациента (3 %), а нарушения слуха и распознавания речи встречаются крайне редко – 1 случай (1 %).

Общемозговая симптоматика в основном проявляется в виде головной боли, которая отмечается у 70 пациентов (77 %). Головокружение наблюдается в 26 пациентов (29 %), а тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи – в 9 случаях (10 %).

В ходе изучения историй болезни было выявлено, что часть пациентов несвоевременно обратилась за надлежащей медицинской помощью. Что свидетельствует об отсутствии у населения онконастороженности и внимания к собственному состоянию здоровья.

В 11 случаях (12 %) пациенты обратились за медицинской помощью с появления у них общемозговой и неврологической симптоматики (от 5 месяцев до нескольких лет); 13 человек (14 %) – через несколько месяцев (от 2 до 5 месяцев); у 14 пациентов (16 %) обращение было зафиксировано через 1 месяц; 24 человека (26 %) были госпитализированы по экстренным показаниям.

Распределение больных с опухолями головного мозга по МКБ-10 (количество человек):
Доброкачественные:

- D33.0: головного мозга над мозговым наметом – 49 пациентов (83 %).
- D33.1: головного мозга под мозговым наметом – 9 пациентов (15 %).
- D33.2: головного мозга неуточненная – 0.
- D33.3: черепных нервов – 1 пациент (2 %).

Злокачественные:

Головного мозга над мозговым наметом:

- C71.1: лобной доли – 9 пациентов (28 %).
- C71.2: височной доли – 6 пациентов (19 %).
- C71.3: теменной доли – 9 пациентов (28 %).
- C71.4: затылочной доли – 2 пациента (6 %).
- C71.5: желудочка мозга – 0.
- C71.6: мозжечка – 2 пациента (6 %).
- C71.7: ствола мозга – 0.

Головного мозга под мозговым наметом:

- C71.8: поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга – 4 пациента (13 %).
- C71.9: головного мозга неуточненной локализации – 0.

Количество заболевших по районам Чувашской Республики приведено в табл. 1

Таблица 1. Количество заболевших по районам Чувашской Республики

По числу заболевших:	В промилле:
Доброкачественные опухоли:	
г. Чебоксары – 24	Шумерлинский район - 0,241
Канашский район – 5	Красноармейский район - 0,233
Урмарский район – 4	Урмарский район - 0,183
Комсомольский район – 3	Красночетайский район - 0,152
Мариинско-Посадский район – 3	Мариинско-Посадский район - 0,141

Аликовский район – 2 Батыревский район – 2 Козловский район – 2 Красночетайский район – 2 Моргаушский район – 2 Цивильский район – 2 Шемуршинский район – 2 г.Новочебоксарск – 2 Алатырский район – 1 Красноармейский район – 1 Порецкий район – 1 Ядринский район – 1 Янтиковский район -1	Аликовский район - 0,134 Комсомольский район - 0,124 Канашский район - 0,110 Козловский район - 0,110 Порецкий район - 0,086 Янтиковский район - 0,073 Алатырский район - 0,072 Моргаушский район - 0,063 Батыревский район - 0,061 Цивильский район - 0,057 г.Чебоксары - 0,048 Ядринский район - 0,041 г.Новочебоксарск - 0,016
Злокачественные опухоли:	
г.Чебоксары – 10 Вурнарский район – 3 Канашский район – 3 Цивильский район – 2 Шумерлинский район – 2 Янтиковский район – 2 Алатырский район – 1 Аликовский район – 1 Ибресинский район – 1 Козловский район – 1 Комсомольский район – 1 Красночетайский район – 1 Яльчиксакий район – 1 г. Новочебоксарск – 1	Шумерлинский район – 0,241 Янтиковский район – 0,146 Ибресинский район – 0,110 Вурнарский район – 0,098 Красночетайский район – 0,076 Алатырский район – 0,072 Аликовский район – 0,067 Канашский район – 0,066 Яльчикский район – 0,063 Цивильский район – 0,057 Козловский район – 0,056 Комсомольский район – 0,041 г.Чебоксары – 0,020 г.Новочебоксарск – 0,008

При использовании работы Викентия Леонидовича Сусликова [8, с. 11] для анализа зависимости геодезических факторов в сопоставлении с заболеваемостью по районам Чувашской Республики, прямой зависимости не было выявлено.

Мы предполагаем, что высокая заболеваемость некоторых районов связана с несколькими причинами: применение различных ядохимикатов в сельском хозяйстве; повышенная концентрация производства; выброс вредных веществ от стационарных и передвижных источников [5, с. 7].

Таблица 2 Сравнительный анализ распространенности доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга по локализации, полу и возрастным группам

Доброкачественные опухоли:	Злокачественные опухоли:
Распространенность в зависимости от отделов головного мозга	
Лобной доли – 32 % Височной доли – 27 % Теменной доли – 18 % Мозжечка – 14 % Затылочной доли – 5 % Большого мозга – 3 % Черепных нервов – 1 % Желудочка мозга – 0	Лобной доли – 32 % Теменной доли – 29 % Височной доли – 18 % Поражения, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга – 11 % Затылочной доли – 5 % Желудочка мозга – 0

Ствола мозга – 0 IV желудочка – 0 Мозговых оболочек – 0	Мозжечка – 5 Ствола мозга – 0
Распределение по полу:	
Мужчины – 31 (53 %) Женщины – 28 (47 %)	Мужчины – 16 (50 %) Женщины – 16 (50 %)
Распределение опухолей головного мозга по возрастным группам:	
До 24 лет – 3 % Молодой возраст (25-44) – 19 % Средний возраст (45-60) – 39 % Пожилой возраст (61-75) – 39 %	До 24 лет – 3 % Молодой возраст (25-44) – 19 % Средний возраст (45-60) – 34 % Пожилой возраст (61-75) – 44 %

Повторный рост опухоли:

- Доброкачественные опухоли – 10 % (у 3 мужчин и 3 женщин).
- Злокачественные опухоли – 38 % (у 6 мужчин и 6 женщин).

Полученные результаты.

1. Распространенность по отделам головного мозга:

- Доброкачественные опухоли чаще всего встречаются в лобной доле (32 %), височной доле (27 %) и теменной доле (18 %). Реже они наблюдаются в мозжечке (14 %) и затылочной доле (5 %).
- Злокачественные опухоли также наиболее распространены в лобной доле (32 %) и теменной доле (29%), но реже встречаются в височной доле (18 %). Поражения, выходящие за пределы одной локализации, составляют 11 %.

2. Распределение по полу:

- Для доброкачественных опухолей распределение почти равное: мужчины – 53 %, женщины – 47 %.
- Для злокачественных опухолей распределение полностью равное: мужчины и женщины – по 50 %.

3. Распределение по возрастным группам:

- Доброкачественные опухоли чаще встречаются в среднем (45-60 лет) и пожилом (61-75 лет) возрасте (по 39 %). На молодой возраст (25-44 года) приходится 19 %.
- Злокачественные опухоли преобладают в пожилом возрасте (61-75 лет) – 44 %, далее следуют средний возраст (45-60 лет) – 34 % и молодой возраст (25-44 года) – 19 %.

Методы профилактики и диагностики.

- Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении длительных головных болей, головокружения, не связанных с приемом пищи тошноты и рвоты, неврологической симптоматики.
- Своевременное и тщательное медицинское обследование с акцентом на общемозговые и неврологические нарушения.
- Раннее проведение МРТ и КТ при появлении неврологической и общемозговой симптоматики.

Результаты лечения.

- Результат лечения в значительной степени зависит от возраста и общего состояния здоровья пациента, а также от того, является опухоль головного мозга доброкачественной или злокачественной, первичной или метастатической.
- В случае первичных опухолей цель состоит в том, чтобы полностью удалить опухоль, оптимально ведя к потенциальному излечению злокачественной опухоли. А в случае

метастатических опухолей цель лечения почти всегда является паллиативной: лечение направлено на улучшение качества жизни пациента и увеличение ее длительности.

- В немалой степени ход и результат лечения зависит от приверженности пациента и его близких к лечению. Лечение опухолей мозга и последующая реабилитация занимают большое количество времени и сил, поэтому необходимы готовность пациента к лечению и поддержка его близких.

Выводы.

- Мужчины и женщины подвержены опухолям спинного мозга в одинаковой степени.

- Опухолями головного мозга чаще заболевают лица среднего и пожилого возраста. Злокачественные опухоли головного мозга чаще встречаются у лиц пожилого возраста, в то время как доброкачественные опухоли – у лиц среднего и пожилого возраста в равной степени.

- Доброкачественные опухоли головного мозга чаще встречаются среди жителей Шумерлинского, Красноармейского и Урмарского районов. Злокачественные опухоли головного мозга более распространены среди жителей Шумерлинского, Янтиковского и Ибресинского районов.

- Наиболее часто поражаются лобные и теменные отделы головного мозга.

- Повторный рост чаще наблюдается у злокачественных опухолей, у мужчин и женщин в равной степени.

- Для ранней обращаемости за медицинской помощью необходимо информировать пациентов о симптомах заболевания и необходимости обращения за медицинской помощью.

- При наличии общемозговой и неврологической симптоматики необходимо проведение МРТ/КТ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агзамов И.М., Улитин А.Ю., Агзамов М.К. Эпидемиология первичных опухолей головного мозга в Самаркандской области // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. 2015. № 7(4). С. 5-11.
2. Болевой синдром при первичных опухолях головного мозга / Е.С. Деомидов, [и др.] // Российский журнал боли. 2019. Т. 17. № S1. С. 104.
3. Дяченко А.А., Субботина А.В., Измайлов Т.Р. Эпидемиология первичных опухолей головного мозга: (обзор литературы) // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии. 2017. С. 11.
4. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна [и др.]. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. С. 120-128.
5. Мальчугина О.А., Русина Е.И., Деомидов Е.С. Эпидемиологические аспекты первичных опухолей головного мозга в Чувашской Республике // Международный студенческий вестник. 2018. С.7.
6. Распространенность опухолей спинного мозга на территории Чувашской Республики / Л.К. Мирсаетова [и др.] // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. 2019. С.5-6.
7. Динамика эпидемиологической картины опухолей головного мозга в Ростовской области / Ю.С. Сидоренко [и др.] // Креативная хирургия и онкология. 2016. С. 81-85.
8. Сусликов В.Л. Экологобиогеохимическое районирование территорий – методологическая основа для оценки среды обитания и здоровья населения // Вестник Чувашского университета. 2001. № 4. С. 110-126.

9. Эпидемиология опухолей головного мозга в некоторых регионах России / А.Ю. Улитин [и др.] // Сибирский онкологический журнал. 2016. № S1. С. 129-130.

Поступила в редакцию: 25.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Шаринкина К.А., Маркелова Е.С.,
Иванова А.Б., Деомидов Е.С., 2025.